

Moliyaviy hisobotning xalkaro standartlari asosida moliyaviy hisobotlarni tuzish tartibi

So'nggi yillarda respublikamizda faoliyat yuritayotgan iqtisodiy subyektlarning xorijlik hamkorlar bilan xalqaro aloqalar doirasi sezilarli darajada kengaymoqda, va o'z o'zidan buxgalteriya hisobotlaridan xorijiy foydalanuvchilar hajmi ham ortmoqda. Shu munosabat bilan BHMS bo'yicha tuzilgan moliyaviy hisobotlarni kompaniyalarning aksiyalari xalqaro fond bozorlarida kotirovka qilinadigan aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXSga muvofiq o'zgartirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Respublikamiz moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar bo'yicha o'zgartirish jarayoni sari birinchi qadam – buxgalteriya hisoboti tuzish jarayoniga ta'sir etadigan mahalliy buxgalteriya hisobi yuritishning ayrim usullari umume'tirof etilgan amaliyotga mos kelmasliklarini aniqlashdir. Bu usullar MHXS qo'yadigan talablarga muvofiq tuzatishlar kiritish uchun zarur.

O'zgartirish jarayonining mohiyati BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobdagi mavjud nomuvofiqliklarni aniqlash hamda BHMS asosida tuzilgan hisobotlarga zarur tuzatishlar kiritishdan iborat. BHMS asosida tuzilgan hisobotlarni o'zgartirish aksiyadorlik jamiyatlarining o'z kuchlari bilan ham, chetdan taklif qilingan mutaxassislar yordamida ham amalga oshirilishi mumkin. Amaliyotda ko'pincha ikkinchi usul foydalaniladi, chunki o'zgarishlar jarayonlarini bajarish ham mahalliy, ham xalqaro hisob standartlari va hisobotlarni o'zgartirish texnikasini mukammal bilish zarurati bilan bog'liq. Korxonalar taklif qilladigan malakali mutaxassislar bu – auditorlik tashkilotlarining xodimlari sanaladi.

Milliy qonunchilik talablariga muvofiq hisob yuritish va hisobotlar tuzishga majbur bo'lgan respublikamiz aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tayyorlashning ikki xil texnologiyasi mavjud – parallel hisob va o'zgartirish (transformatsiya). Biroq parallel hisob yuritish mehnat resurslaridan nooqilona foydalanish va mehnat xarajatlarining ortishi tufayli samarasiz hisoblanadi. Hozirgi paytda parallel hisob yuritish yoki hisobotlarni o'zgartirishni qo'llash masalasi qonunchilik tomonidan tartibga solinmaydi va aksiyadorlik jamiyati rahbariyatining ixtiyoriga havola qilinadi, shu sababli ikkala texnologiyani ham taqqoslash mumkin.

Hisobotlarni o'zgartirishning asosiy mohiyati schetlar va operatsiyalarni qayta tasniflash va O'zbekiston hisob tizimi ma'lumotlariga MHXSga muvofiq tuzatishlar kiritish yo'li bilan BHMS bo'yicha hisobotlarni konversiyalash (o'zgartirish) va moslashtirishdan iborat. Parallel hisob yuritishning mohiyati esa shundan iboratki, korxonaning barcha operatsiyalari BHMS bo'yicha ham, MHXS bo'yicha ham hisobda aks ettiriladi. Ikkita bosh kitob: BHMS bo'yicha bosh kitob va MHXS bo'yicha bosh kitob parallel ravishda yuritiladi.

Agar ko'rsatilgan texnologiyalarni jarayonning mehnat sig'imi nuqtai nazaridan baholaydigan bo'lsak, hisobotni o'zgartirishda tuzatishlar kiritish tarkibi va mehnat

sig'imi milliy va xalqaro standartlarni yaqinlashtirish doimiy jarayoni tufayli sezilarli darajada kamaytirilishi mumkin. Shu bilan bir paytda, parallel hisob yuritish butun buxgalteriya hisobi va hisobotlari jarayoniga ta'sir ko'rsatadi, buning oqibatida aksiyadorlik jamiyatining hisob siyosatini qayta ko'rib chiqish va unga mos keluvchi tuzatishlar kiritish muqarrar bo'ladi.

Bevosita inson resurslaridan foydalanishga keladigan bo'lsak, amaliyot shuni ko'rsatadiki, hisobotlarni o'zgartirish ishini ikkitadan oltitagacha malakali mutaxassis uddalay oladi. Parallel hisob yuritishda buxgalteriya va (yoki) moliya xizmatining har bir xodimi u yoki bu darajada MHXS masalalaridan xabardor bo'lishi lozim, bu esa xodimlarni o'qitish va qo'shimcha tayyorlashni taqozo etadi. Bundan tashqari, ushbu holatda korxonada MHXS bo'yicha operatsiyalarni aks ettirish to'g'riligini nazorat qiladigan kamida bitta malakali mutaxassis bo'lishi lozim. Ikkala holatda ham, agar korxonaga yetarli darajada malakali mutaxassislarga ega bo'lmasa, u mos keluvchi xizmatlar ko'rsatadigan firmalarga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Tabiiyki, ikkala holatda ham xizmatlar qiymati farq qiladi va bu farq ko'pincha juda sezilarli bo'ladi.

Hisobot davrida tan olingan daromadlar va xarajatlar barcha moddalarini aksiyadorlik jamiyati yoki yalpi daromad haqida bitta hisobotda, yoki ikkita hisobotda: foyda yoki zarar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobot (moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot) va foyda yoki zarardan boshlanadigan va boshqa yalpi daromadlar tarkibiy qismlarini aks ettiradigan hisobotda (yalpi daromad to'g'risida hisobot) taqdim etishi lozim.

Yalpi daromad haqida hisobotda kamida quyidagi moddalar ochib berilgan bo'lishi lozim:

tushum;

moliyalashtirish bo'yicha xarajatlar;

korxonaning uyushgan korxonalar va qo'shma faoliyatdan olinadigan, ulushli ishtirok usuli bo'yicha hisobga olinadigan foyda yoki zarardagi ulushi;

solliqlar bo'yicha xarajatlar;

quyidagilardan tashkil topadigan alohida summa:

a) to'xtatilgan faoliyatdan solliqlar chiqarib tashlangandan keyingi foyda yoki zarardan;

b) sotish xarajatlarini chiqarib tashlaganda joriy qiymat bo'yicha baholash natijasida yoki aktivlarning yo to'xtatilgan faoliyatni tashkil qiladigan chiqib ketayotgan guruh (guruhlar) yoki aktivlarning chiqib ketishi natijasida tan olingan solliqlar to'langandan keyingi foyda yoki zarar;

foyda yoki zarar,

o'z xarakteri bo'yicha tasniflanadigan, boshqa umumiy daromadlarning har bitta tarkibiy qismi;

ulush asosidagi ishtirok usuli bo'yicha hisobga olinadigan, assotsiatsiyalangan korxonalar yoki qo'shma faoliyatdan olinadigan boshqa yalpi daromad ulushi;

yalpi jami daromad.

Quyidagi moddalar yalpi daromad haqida hisobotda davr uchun taqsimlangan moddalar sifatida ochib berilishi lozim:

quyidagilarga mansub sanalgan foyda yoki zarar:

- a) nazorat qilinmaydigan ulush,
- b) bosh korxonalar mulkdorlari;

quyidagilarga mansub sanalgan yalpi jami daromad:

- a) nazorat qilinmaydigan ulush,
- b) bosh korxonalar mulkdorlari.

Korxonalar yalpi daromad to'g'risida hisobot, moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot, izohlarda (agar ko'rsatilgan hujjatlar taqdim etiladigan bo'lsa) daromadlar va xarajatlarning biron-bir moddasini favqulodda modda sifatida taqdim etmasligi lozim.

Agar MHXS talablariga muvofiq, o'zgacha holat talab qilinmasa yoki yo'l qo'yilmasa, korxonalar foyda yoki zarar tarkibida davr uchun daromadlar va xarajatlalar barcha moddalarini tan olishi lozim.

Korxonalar boshqa umumiy daromadning har bitta tarkibiy qismiga nisbatan foyda solig'i summasini, jumladan, qayta tasniflashda tuzatish kiritishda yoki yalpi daromad to'g'risida hisobotda yoki izohlarda ochib berishi lozim.

Boshqa umumiy daromad tarkibiy qismlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan ushbu tarkibiy qismlarga nisbatan foyda solig'i umumiy summasidan bitta summani aks ettirgan holda mos keluvchi soliq samarasigacha yoki soliq samaralarini chiqarib tashlagan holda taqdim etilishi mumkin.

Aksiyadorlik jamiyati shuningdek, boshqa yalpi daromad tarkibiy qismlariga nisbatan qayta tasniflashda tuzatishlar kiritish haqida axborotni ham ochib berishi lozim.

Agar daromadlar va xarajatlalar moddalari muhim sanalsa, korxonalar ularning xarakteri va summasini yalpi daromad haqida hisobotda yoki izohlarda ochib berishi lozim.

Kapitaldagi o'zgarishlar haqida hisobot aksiyadorlik jamiyati tomonidan MHXS talablariga muvofiq taqdim etiladi va quyidagi axborotlarni o'z ichiga oladi:

davr uchun yalpi jami daromad, bunda nazorat qilinmaydigan ulushlarga va bosh aksiyadorlik jamiyati mulkdorlariga mansub sanalgan yakuniy summalar alohida ko'rsatiladi;

kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun MHXS 8 ga muvofiq tan olingan retrospektiv qo'llash yoki retrospektiv qayta hisob-kitob samarasi;

kapitalning har bir tarkibiy qismi uchun davr boshi va oxirida balans qiymatini solishtirib chiqish, bunda quyidagilar bilan asoslanadigan o'zgarishlar alohida ochib beriladi:

a) foyda yoki zarar moddalari.

b) boshqa yalpi daromad moddalari,

v) bu sifatda ishtirok etayotgan mulkdorlar bilan operatsiyalar, bunda mulk egalari kiritgan badallar va mulk egalari foydasiga taqsimot, shuningdek, nazoratning yo'qotilishiga olib kelmaydigan sho'ba korxonalaridagi ishtirok bevosita ulushlaridagi o'zgarishlar alohida aks ettiriladi.

Aksiyadorlik jamiyati davr davomida mulk egalari foydasiga taqsimot sifatida tan olingan dividendlar summasi va bitta aksiyaga to'g'ri keladigan dividendlar mos keluvchi summasini yoki kapitalning o'zgarishi haqida hisobotda, yoki izohlarda taqdim etishi lozim.

Pul mablag'lari harakati haqida hisobotda moliyaviy axborotdan foydalanuvchilarni jamiyatning pul mablag'lari (va/yoki ularning ekvivalentlari) hosil qilish qobiliyatini, shuningdek, jamiyatning pul oqimlaridan foydalanish ehtiyojlarini baholash uchun asos sanalgan axborot ochib beriladi.

Pul mablag'lari harakati haqida axborotni ochib berish talablari MHXS 7 da belgilab qo'yilgan.

Moliyaviy hisobot bilan birgalikda taqdim etiladigan izohlar:

MHXS talablariga muvofiq foydalanilayotgan hisob siyosati va moliyaviy hisobot tayyorlashning asoslari haqida axborot taqdim etishi;

MHXS talab qiladigan, boshqa birona moliyaviy hisobotda taqdim etilmaydigan axborotni ochib berish;

boshqa birona moliyaviy hisobotda taqdim etilmaydigan, lekin ko'rsatilgan hisobotlarning istalganini tushunish maqsadida o'rinli bo'lgan axborotni ta'minlashi lozim.

Izohlarni taqdim etishning quyidagi tartibi tavsiya etiladi:

MHXS ga muvofiq ariza;

hisob siyosatining asosiy tamoyillari qisqacha sharhi;

moliyaviy holat haqida hisobot, yalpi daromad to'g'risida hisobot, moliyaviy natijalar to'g'risida alohida hisobot (agar taqdim etiladigan bo'lsa), kapitaldagi o'zgarishlar haqida hisobot, pul mablag'lari harakati haqida hisobotda har bir hisobot va har bir modda

taqdim etilgan tartib bilan bir xil tartibda moddalar bo'yicha taqdim etilgan ilova qilingan axborot;

4) boshqa axborotlarni ochib berish, jumladan:

- a) shartli majburiyatlar va tan olinmagan shartnoma majburiyatlari,
- b) nomoliyaviy axborotlar, masalan, risklarni boshqarish sohasida korxonasiyosati va maqsadlarini ochib berish.

MHXS talablariga mos keladigan moliyaviy hisobot taqdim etishda nafaqat mos keluvchi standartga murojaat qilish, balki MHXS 1 da ularga havola bo'lgan boshqa MHXS talablariga ham alohida e'tibor qaratish hamda jamiyatning moliyaviy hisobotlarini shakllantirish va taqdim etishga nisbatan ularni qo'llash choralarini ham hisobga olish zarur.

1-bosqichda hisobotni o'zgartirishning maqsadini ifodalab olish, o'zgarish jarayonlarini amalga oshirish ko'da tutilgan davrni va MHXSga o'tish sanasini, shuningdek, jamiyatning moliyaviy hisoboti shakllantiriladigan valyutani, hisobot tuziladigan tilni va o'zgartirish usulini belgilash lozim. Bu jarayonga auditorlar jamoasini jalb qilish va MHXSga muvofiq moliyaviy hisobotni o'zgartirish bo'yicha ishlar umumiy qiymatini hisoblab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur bosqichda o'zgartirish maqsadini to'g'ri ifodalash muhimdir. Masalan, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotni bosh jamiyat uchun ham, uning sho'ba jamiyatlari uchun ham umumiy hisob siyosati asosida shakllantirish kerak. Bitta variant umumiy hisob siyosati ishlab chiqish va kelgusida qo'llashni ko'zda tutadi. Mos ravishda, barcha jamiyatlar hisob siyosatida belgilab qo'yilgan umumiy talablar bo'yicha individual moliyaviy hisobot tuzadi va hisob yuritadi. Boshqa variant: sho'ba jamiyatlar o'zining hisob siyosati bo'yicha moliyaviy hisobot shakllantiradi, konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot tuzishda esa o'z hisobotini umumiy hisob siyosati talablariga muvofiq holga keltirish uchun bu hisobot ma'lumotlariga tuzatishlar kiritadi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, MHXS bo'yicha malakali mutaxassislar haligacha yetarli emas. Agar aksiyadorlik jamiyati shtatida hisobotlarni xalqaro standartlar talablariga muvofiq o'zgartirish va MHXS bo'yicha yuqori malakali mutaxassis bo'lmasa, u chetdan tashkilotlarga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Qoidaga ko'ra, hisobotni o'zgartirish bo'yicha xizmatlarni auditorlik tashkilotlari ko'rsatadi.

Hisobotni o'zgartirishni amalga oshirishda yordam ko'rsatish bo'yicha auditorlik tashkiloti bilan shartnomada standart talablar to'plamidan tashqari quyidagi asosiy jihatlarni alohida kelishib olish zarur:

hisobotni o'zgartirish bilan bog'liq ishlar aniq hajmi va muddati;

muhimlik darajasi (o'zgarish jarayonlarini amalga oshirishda);

aksiyadorlik jamiyati va auditorlik tashkiloti xodimlarining birgalikda ishlash tartibi (auditorlik tashkiloti xodimlariga zarur buxgalteriya axborotlari taqdim etish shakli va muddati hamda olingan natijalarni muvofiqlashtirish tartibi);

◆ o'zgartirish natijalari bo'yicha taqdim etiladigan axborot hajmi.

So'nggi shartni shartnomada belgilab qo'yish maqsadga muvofiq, chunki hisobotni o'zgartirish natijalari bo'yicha aksiyadorlik jamiyati xalqaro standartlarga muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobot shakllari to'plaminigina olishi mumkin. Buyurtmachi-jamiat moliyaviy hisobot elementlari bo'yicha tahliliy ma'lumotlar va o'zgarish (transformatsiya) provodkalarini olishi lozim, chunki bunday ma'lumotlar taqdim etilmaganda keyingi o'zgarishlar jarayoni, xuddi parallel hisob yuritish kabi, auditorlik tashkiloti – ijrochining ishtirokisiz amalga oshirib bo'lmaydi.

O'zgarishlar jarayonining maqsadi BHMS va MHXS bo'yicha hisobdagi tafovutlarni aniqlashdan iborat bo'lib, shu sababli 2-bosqich eng murakkab, sermashaqqat va uzoq muddatli bosqich sanaladi.

Birinchi navbatda, O'zbekiston standartlari bo'yicha tashkilotda butun hisob tizimini tahlil qilish zarur. Odatiy, ya'ni tez-tez uchraydigan operatsiyalarni aniqlash, tashkilot schetlari ishchi rejasi va hisob siyosatini o'rganish lozim. Buxgalteriya hisobini yuritishning o'ziga xosligi o'zgartirish provodkalarini tarkibi va miqdoriga ham ta'sir etadi. Misol uchun, ijara bilan shug'ullanadigan tashkilotlarda ijara operatsiyalari haqida barcha mavjud axborotlarni to'plash va ularni buxgalteriya hisobida BHMSga muvofiq aks ettirish zarur. Ushbu ma'lumotlar MHXS 17 «Ijara» talablariga muvofiq keltiriladi. Operatsiyalar bunday tahlili BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobdagi tafovutlarni aks ettiradigan ish hujjatlarini yetarli darajada tez yaratishga imkon beradi.

Muayyan aksiyadorlik jamiyatida qo'llaniladigan hisob siyosati tahlili ham BHMS bo'yicha va MHXS bo'yicha hisobda bir qator qarama-qarshiliklarni aniqlashga imkon beradi. MHXSga muvofiq hisob siyosati deyarli har doim MHXS O'zbekiston standartlarining analoglari asosida shakllantiriladi.

Shundan keyin o'zgartirish provodkalarini yaratish uchun baza bo'lib xizmat qiladigan ish hujjatlari hamda xalqaro standartlarga muvofiq keltirilgan ma'lumotlar va O'zbekiston qoidalari bo'yicha hisob ma'lumotlaridan iborat bo'lishi lozim bo'lgan o'zgarish jadvallari to'ldiriladi. Iqtisodiy axborotlar to'plash shunday yo'lga qo'yilishi kerakki, uning hajmi MHXSga muvofiq ochib beriladigan zarur ko'rsatkichlarni shakllantirish uchun yetarli bo'lsin.

Hisobotni o'zgartirishda foydalanilgan barcha tuzatish kiritish qaydlari quyidagi tarzda shartli taqsimlanadi:

moliyaviy hisobot elementlari tasnifini o'zgartirish uchun zarur bo'lgan qaydlar bu – qayta tasniflash, yangi hisob obyektlari kiritish yoki aksincha, ularni MHXS talablariga javob bermaydigan sifatida obyektlar umumiy sonidan chiqarib tashlash;

moliyaviy hisobot elementlari bahosini o'zgartiradigan qaydlar (joriy qiymat, zaxiralar yaratish yoki qadrsizlanish hisobiga baholarning o'zgarishi).

So'ngra to'plangan ma'lumotlarni va o'zgartirish ishchi hujjatlarida qayd qilingan aniqlangan og'ishlarni yakuniy o'zgartirish jadvali holiga keltirish amalga oshiriladi (1.-jadval).

1.-jadval

Yakuniy o'zgartirish jadvaliga misol10

Modda	BHMSdag i ma'lumotl ar	Transformatsiya o'tkazmalari				MHXSga keladigan ma'lumotlar
		(TO'1)	(TO'2)		(TO'x)	
Buxgalteriya balansi	X	TO'1	TO'2		TO'x	X + Summa TO'
	
Moliyaviy natijalar to'g'risida hisobot	U	TO'1	TO'2		TO'u	u + Summa TO'
	

Xalqaro standartlar bo'yicha o'zgartirish uchun asos qilib tashkilotning moliyaviy natijalar haqida hisoboti va buxgalteriya balansi olinadi. Bu esa shu bilan bog'liqki, moliyaviy hisobotning aynan shu shakllarida uning MHXSga muvofiq elementlari: tashkilot aktivlari, majburiyatlari, kapitali, daromadlari va xarajatlari mujassam topgan.

Pul mablag'larining harakati haqida hisobot va kapitalning o'zgarishi haqida hisobot ko'rsatkichlari MHXS bo'yicha O'zbekiston standartlari asosida hamda buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar haqida hisobotning o'zgartirilgan ma'lumotlari negizida, shuningdek, dastlabki ikkita hisobot shakllarini o'zgartirish davomida to'plangan axborot negizida shakllantiriladi.

O'zbekiston buxgalteriya hisobotlarini xalqaro standartlarga muvofiq tayyorlangan hisobotlarga o'zgartirishning 2-bosqichi yakuni barcha o'zgartirish provodkalarini tavsifi, o'zgartirish jarayoni borasida baholash mulohazalari va bu jarayonni bajarishda qabul qilingan soddalashtirishlardan iborat bo'lgan matnli fayl hisoblanadi.

O'zgartirish jadvallarining ma'lumotlari moliyaviy hisobotning barcha tarkibiy qismlarini: buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar haqida hisobot, pul mablag'lari harakati haqida hisobot, kapitalning o'zgarishi haqida hisobot, shuningdek, tashkilotning

hisob siyosati va barcha izohlar va tushuntirishlarni tuzish uchun soʻmdagi ekvivalentda aks ettirilishi lozim.

3-bosqich – giperinflyatsiya taʼsirini hisobga olish. MHXS 29 «Giperinflyatsiya sharoitida moliyaviy hisobot» mavjud boʻlib, u giperinflyatsiya sharoitlarida hisob masalalarini tartibga soladi. BHMSda bunday standart yoʻq, MHXS 29 talablariga rioya qilish esa milliy hisobotlarni oʻzgartirish jarayonini ancha murakkablashtiradi, chunki buning uchun bir qator harakatlarni amalga oshirish zarur, chunonchi:

soʻmning xarid layoqati oʻzgarishini aks ettiradigan narxlar umumiy indeksini tanlash;

buxgalteriya balansining nomonetar moddalarini qaytadan hisoblash. Buxgalteriya balansining monetar moddalari va pul mablagʻlari bilan toʻlanishi mumkin boʻlgan moddalar deganda debitorlik va kreditorlik qarzlari, moliyaviy investitsiyalar koʻzda tutiladi. Sanab oʻtilgan moddalar qatoriga kirmaydigan aktivlar va majburiyatlar nomonetar hisoblanadi;

inflyatsiya samarasini, yaʼni buxgalteriya balansining monetar moddalari boʻyicha olish mumkin boʻlgan foyda yoki zararni hisoblab chiqish;

mavjud inflyatsiya darajasiga muvofiq pul mablagʻlari harakati haqida hisobot moddalariga tuzatish kiritish;

mos keluvchi hisobot davrlari uchun moliyaviy hisobot maʼlumotlarini qayta sanash.

Uni qoʻllash aksiyadorlik jamiyatiga sezilarli taʼsir koʻrsatadigan va unda aksiyadorlik jamiyati moliyaviy-xoʻjalik operatsiyalarining katta qismi amalga oshiriladigan valyuta funksional valyuta yoki baholash valyutasi boʻlishi lozim, masalan, bu valyutada tashkilot tushumining asosiy qismi ifodalanishi mumkin (xorijiy hamkorlar va investorlarni jalb qilish holatlarida oʻringa ega boʻladi). Demak, MHXS 29 ni qoʻllashdan oldin tashkilotning funksional valyutasini aniq belgilab olish zarur.

4-bosqich – xorijiy valyutaga qayta hisoblash, yoki translyatsiya, bu moliyaviy hisobot funksional valyuta bilan mos kelmaydigan valyutada taqdim etilgan hollarda zarur. Masalan, har qanday aksiyadorlik jamiyati oʻzining moliyaviy hisobotini AQSH dollarida taqdim etishi mumkin. Bunday vaziyatda xorijiy valyutani xalqaro standartlar talablariga, xususan, MHXS 21 «Valyuta ayirboshlash kurslari oʻzgarishining taʼsiri» talablariga muvofiq translyatsiya qilish kerak.

Xorijiy valyutaga qayta hisoblash uslubiyati aksiyadorlik jamiyatida qoʻllanilayotgan funksional valyuta giperinflyatsiyali iqtisodiyot mamlakatining valyutasi hisoblanishiga toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliq. Aksiyadorlik jamiyati ning funksional valyutasi soʻmda hisoblangan hollarda dastlab MHXS 29 qoidalarini va faqat shundan keyingina tuzatish kiritilgan moliyaviy hisobot maʼlumotlarini hisobot sanasiga amal qilgan valyuta kursi boʻyicha xorijiy valyutaga oʻtkazish zarur.

Giperinflyatsiyani va xorijiy valyutaga qayta hisoblashni hisobga olgan holda ma'lumotlar o'zgartirilganidan so'ng yakuniy o'zgartirish jadvali quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi (3.2-jadval).

Nogiperinflyatsion valyuta funksional valyuta hisoblangan hollarda so'mdagi moddalarni qayta hisoblash quyidagi tamoyil bo'yicha ro'y beradi: monetar moddalar hisobot sanasidagi valyuta kursi bo'yicha qayta hisoblanadi, nomonetar moddalar esa – ular yuzaga kelgan sanadagi valyuta kursi bo'yicha.

Barcha tavsiflangan jarayonlar amalga oshirilganidan so'ng yakuniy o'zgartirish jadvali 2.-jadvalda aks ettirilgan ko'rsatkichlardan iborat bo'ladi.

2.-jadval

Giperinflyatsiyani va xorijiy valyutaga qayta hisoblashni hisobga olgan holda yakuniy o'zgartirish jadvali 1

Modda	MHXS bo'yicha ma'lumotlar, so'm	Giperinflyatsiya hisobi, narx indeksi	Giperinflyatsiya ni hisobga olgan holda MHXS bo'yicha ma'lumotlar,	Qayta hisoblash	MHXS bo'yicha ma'lumotlar, xorijiy valyuta	
Buxgalteriya balansi						
Nomonetar moddalar	$x + \text{Summa TO}'$	I1	$(x + \text{Summa TO}') \times I1$	Hisobot sanasiga bo'lgan kurs (Khis)	$[(x + \text{Summa TO}') \times I1] : \text{Khis}$	
...			...			
Monetar moddalar	$x + \text{Summa TO}'$	-	$X + \text{Summa TO}'$			$[(x + \text{Summa TO}') : \text{Khis}]$
			
Moliyaviy natijalar haqida hisobot	$u + \text{Summa TO}'$	I2	$(u + \text{Summa TO}') \times I2$		$[(u + \text{Summa TO}') \times I2] : \text{Khis}$	
			...		-	
Inflyatsiya samarasi		E1	E1		E1 : Khis	
				

5-bosqichda MHXS talablariga muvofiq moliyaviy hisobotning barcha tarkibiy qismlarini «to‘plash» zarur. Bunday hisobot foydalanuvchilari uchun aksariyat hollarda hisobotning faqat moliyaviy qismi ochiq bo‘lishi sababli u tashkilot moliyaviy-xo‘jalik faoliyatining ishonchli yakunlarini to‘liq hajmda aks ettirishi lozim. Barcha ko‘rsatkichlar moliyaviy hisobotga yakuniy o‘zgartirish jadvali ma’lumotlari asosiy kiritiladi («MHXS bo‘yicha ma’lumotlar» satri inflyatsiyani hisobga olgan holda so‘mda yoki xorijiy valyutada).

Zarur moliyaviy axborotlar unda ochib berilishi lozim bo‘lgan moliyaviy hisobotga izohlarda alohida e’tibor qaratish kerak.

Shunday hollar bo‘ladiki, moliyaviy hisobotni chet tilida (ko‘pincha ingliz tilida) taqdim etish taqozo etiladi, shunda hisobotning professional tarzda tarjima qilinishi haqida bosh qotirishga to‘g‘ri keladi.

Belgilar:

TO‘ – transformatsiya o‘tkazmalari (yozuvlari)

I1 — tashkilot aktivi yoki majburiyati yuzaga kelgan sanadan hisobot sanasigacha bo‘lgan narxlar umumiy indeksi;

I2 — operatsiyani bajarish sanasidan hisobot sanasigacha bo‘lgan narxlar umumiy indeksi;

E1 inflyatsiya samarasi (sof monetar moddalar bo‘yicha foyda yoki zarar);

Khis — hisobot sanasiga xorijiy valyuta kursi.

3.-jadval

Yakuniy o‘zgartirish jadvali (qayta hisoblash)¹²

Modda	MHXS bo‘yicha ma’lumotlar, so‘m.	Qayta hisoblash		MHXS bo‘yicha ma’lumotlar, xorijiy valyuta
		modda turi	Kurs	
Buxgalteriya balansi	X + Summa TO‘	Monetar	Khis	(x + Summa TO‘): Khis
		Nomonetar	Kdastlabki	(u + Summa TO‘): Kdastlabki
...	

Kapitalga mansub bo'lgan kurslar farqi	-	-	-	Kkap
			...	
Moliyaviy natijalar haqida hisobot	u + Summa TO'		Koper	(u + Summa TO'): Koper
...	-		...	

Belgilar:

Kdastlabki — tashkilot aktivi yoki majburiyati yuzaga kelgan sanada xorijiy valyuta kursi;

Koper — operatsiya amalga oshirilgan sanada xorijiy valyuta kursi;

Khis — hisobot sanasiga xorijiy valyuta kursi;

Kkap — kapitalga mansub sanalagan kurslar o'rtasidagi farq (muvozanatga keltiruvchi ko'rsatkich hisoblanadi va tashkilotda xorijiy valyutalar turli kurslarini qo'llash natijasida vujudga keladi).

BHMS xalqaro standartlarga o'tishiga aloqador bo'lgan barcha masalalar qonunchilikda belgilangan O'zbekiston qonunlariga muvofiq tayyorlangan hisobotlarni MHXS bo'yicha standartlarga o'zgartirish bilan u yoki bu darajada bog'liqdir. Bu o'zgartirish buxgalteriya yozuvlariga tuzatish kiritishni nazarda tutadi, bu esa MHXSga muvofiq talab qilinadigan darajagacha bo'lgan iqtisodiy mazmuniga qarab, schetlar rejasidagi har bitta schetni baholash va qo'shimcha baholashga imkon beradi. Bunday tuzatish kiritish natijasida mazmuni va xo'jalik vazifalari bo'yicha MHXS tizimiga javob beradigan boshqa moliyaviy hisobotlar va yangi sinov tariqasidagi balanslar tuziladi.

Albatta, metodologik nuqtai nazardan eng muhim, lekin shu bilan bir paytda eng muammoli va sermashakqat ish ularning natijasida mahalliy tashkilotlarning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini hisobga olish tizimi MHXS talablariga muvofiq darajaga yetkaziladigan tuzatish kiritish yozuvlari bilan bog'liq ishlar hisoblanadi. Murakkablik xususan, bu yozuvlarni amalga oshiradigan buxgalterning to'g'ri professional fikr-mulohazalarini shakllantirish va yuqorida aytib o'tilganidek, obyektlarni baholash va ularni BHMS yoki MHXSda hisobga olishdagi tafovutlardan iborat. Boshqacha qilib aytganda, O'zbekiston qoidalariga muvofiq tuzilgan hisobot asosida, uni o'zgartirish va mos keluvchi ko'rsatkichlar bahosini tan olish natijasida schetlarni yangi tasniflash va qayta tasniflashni tayyorlash ularning qiymatini xalqaro standartlarda ko'zda tutilgan darajagacha yetkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

Aksiyadorlik jamiyati hisob siyosatining sifatini tahlil qilish juda muhim, chunki u shakllantirilayotgan moliyaviy hisobotda axborotni ochib berishga qo'shimcha talablarni shunday aks ettirishi lozimki, milliy standartlardan xalqaro standartlarga o'tish

tashkilotlar moliyaviy-xo'jalik faoliyatining asosiy ko'rsatkichlariga qanday ta'sir ko'rsatishi tushunarli bo'lsin.

Mahalliy tashkilotlar hisob siyosati qoidalari va ularning bajarilishini xalqaro standartlar talab qiladigan qoidalar bir-biriga muvofiqligini tahlil qilish natijalari bo'yicha tuzatish kirituvchi provodkalar beriladi va mos keluvchi ishchi hujjatlar (ishchi jadvallar) shakllantiriladi. Yaqqolroq bo'li uchun bu yozuvlarning barchasi buxgalteriya hisobi ikkita maxsus scheti va tuzatish kirituvchi provodkalar ikkita yangi turini kiritgan holda schetlar rejasi bo'yicha amalga oshiriladi:

8710-«Hisobot davridagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» (joriy hisobot davri xo'jalik jarayonini aks ettirish uchun);

8720-«O'tgan davrlardagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» (o'tgan yillardagi xo'jalik jarayonini aks ettirish uchun).

Tuzatish kiritish provodkasi K1. Aksiyadorlik jamiyat hisobot davrida qisqa muddatli bank krediti uchun foizlar hisoblamagan. Demak, tuzatish kiritish provodkasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

8710 «Hisobot davridagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet debeti

6810 «Qisqa muddatli bank kreditlari» (kreditlar bo'yicha foizlar) schet krediti — kreditni to'lash uchun fizlar summasiga.

Tuzatish kiritish provodkalari K2 va K3. Aksiyadorlik jamiyati xodimlari tomonidan foydalaniladigan turar-joy fondi obyektlari amortizatsiyasi aksiyadorlik jamiyatining balansdan schetlarida hisoblanadi. Shu sababdan hisobot davri boshiga turar-joy to'plangan amortizatsiyasi hajmiga teng tuzatish kiritish provodkasi K2 tuziladi:

8720 «O'tgan davrlardagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet debeti

0200 «Asosiy vositalar amortizatsiyasi» schet krediti.

Tuzatish kiritish provodkasi K[^] hisobot davridagi turar-joy amortizatsiyasi summasiga bajariladi:

8710-«Hisobot davridagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet debeti

02-«Asosiy vositalar amortizatsiyasi» schet krediti.

Tuzatish kiritish provodkasi K3. 5610-«Pul hujjatlari» schetida pul hujjatlari hisobga olinadi. MHXS da esa bunday tushuncha ko'zda tutilmaydi. Shundan kelib chiqib, 5610-«Pul hujjatlari» scheti saldosi 3110-«Kelgusi davr xarajatlari» schetiga hisobdan chiqarilishi lozim.

Agar 5610-«Pul hujjatlari» schetida tashkilot aktivlari ta'rifiga mos tushmaydigan pul hujjatlari hisobga olinadigan bo'lsa, ular mos keluvchi hisobot davri xarajatlariga hisobdan chiqariladi. Pul hujjatlarini hisobdan chiqarishga tuzatish kiritish yozuvi Kg kiritamiz: 8710-«Hisobot davridagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet debeti.

8720-«O'tgan davrlardagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet debeti, 3110-«Kelgusi davr xarajatlari» schet debeti, 5610-«Pul hujjatlari» scheti krediti – hisobdan chiqariladigan pul hujjatlari summasiga.

Tuzatish kiritish provodkasi K4. 5110-«Hisob-kitob scheti», 52- «Valyuta scheti» schetlari bo'yicha qoldiqlar summalari mos keluvchi davrlar xarajatlariga hisobdan chiqarilishi zarur, chunki ular xalqaro standartlarga muvofiq aktivlarni tan olish va ta'riflash talablariga javob bermaydi. Tuzatish kiritish yozuvi K4 quyidagicha bo'ladi:

8710-«Hisobot davridagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet debeti.

8720-«O'tgan davrlardagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet debeti

5110-«Hisob-kitob schetlari» schet krediti,

5210-«Valyuta schetlari» schet krediti.

Tuzatish kiritish provodkasi K5. Agar kreditorlik qarzlari qoldiqlarini ularning vujudga kelish muddati bo'yicha inventarizatsiya qilish haqida qaror qabul qilinsa va bu inventarizatsiya natijasida to'lash va undirishni amalga oshirib bo'lmaydigan, masalan, tashkilotning bankrotligi oqibatida vujudga kelishi mumkin bo'lgan qarzdorlik aniqlanadigan bo'lsa, bunda undirishni amalga oshirib bo'lmaydigan kreditorlik qarzlari hisobdan chiqarish summasiga K5 tuzatish kiritish yozuvini kiritish zarur:

6010-«Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar» schet debeti

8710-«Hisobot davridagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet krediti,

8720-«O'tgan davrlardagi qoplanmagan zarar yoki taqsimlanmagan foydaga tuzatish kiritish» schet krediti.

Xuddi shu tarzda, qiyosiy tahlilning boshqa yo'nalishlari natijalari bo'yicha ham tuzatish kiritish provodkalarini bajarish lozim.

Barcha tuzatish kiritish yozuvlari amalga oshirib bo'lingach, ularning asosida yangi sinov tariqasidagi balans shakllantiriladi. Bunday sinov tariqasidagi balansning har bir moddasi MHXSga muvofiq tuziladigan schetlarga qayta tasniflanadi. Schetlarni qayta tasniflash – o'zgarishlarning yakunlovchi qadamidir. Buning uchun xalqaro standartlarning barcha talablariga javob beradigan yangi ishchi schetlar rejasi tayyorlash zarur. Bunday schetlar rejasidagi schetlar to'rt raqamli koddan iborat bo'lib,

joriy va uzoq muddatli majburiyatlarni ajratgan holda aktivlar va majburiyatlar schetlariga, shuningdek, daromadlar va xarajatlar schetlarini ajratgan holda kapital schetiga boʻinadi, chunki aktivlar, majburiyatlar, kapital, daromad va xarajatlar tushunchalari MHXS tizimida asosiy tushunchalar hisoblanadi.

Shundan soʻng buxgalteriya balansi, moliyaviy natijalar haqida hisobot, pul mablagʻlari harakati haqida hisobot va konsolidatsiyalangan hisobot shakllantiradigan asosiy koʻrsatkichlarni aks ettirishga qarab schetlarni guruhlash modeli tuziladi. Bunday model BHMSda sintetik hisob schetini MHXS boʻyicha tuzilgan schetlar rejasi bilan taqqoslash imkoniyatini beradi.

Xalqaro standartlar talablariga javob beradigan moliyaviy hisobot taqdim etish uchun tashkilot schetlar rejasi boʻyicha buxgalteriya hisoboti tuzatish kiritilgan barcha maʼlumotlarni MHXS boʻyicha taklif etilayotgan buxgalteriya hisobi schetlariga oʻtkazish lozim. Bu qayta tasniflash quyidagi vazifalarni hal etishga imkon beradi: MHXSga muvofiq yuritiladigan buxgalteriya hisobi schetlari boʻyicha boshlangʻich saldoni hisobga olgan holda boshqa moliyaviy hisobot shakllantirish va buxgalteriya balansi tuzish, shuningdek, xalqaro standartlar talablariga muvofiq barcha zaruriy tahliliy axborotlar olish.

Shunday qilib, qayta tasniflash amalga oshiriladi, yaʼni Oʻzbekiston buxgalteriya hisobi schetlaridan qoldiqlar haqida tuzatish kiritilgan maʼlumotlar MHXSga muvofiq ishlab chiqilgan schetlar rejasi schetlariga oʻtkaziladi. Boshqacha qilib aytganda, milliy schetlar rejasidagi schetlar yopiladi va xalqaro standartlarga javob beradigan schetlar rejasida yangi schetlar ochiladi.

Shu boisdan esdan chiqarmaslik kerakki, har bir tashkilot uchun moliyaviy hisobotlar yangi tizimida aks ettirish lozim boʻlgan tahliliy axborot hajmiga emas, balki ushbu aksiyadorlik jamiyati faoliyatining oʻziga xosliklaridan kelib chiqqan holda MHXSga muvofiq oʻzining schetlar rejasini ishlab chiqish talab etiladi. Ishlab chiqilgan schyotlar **rejasi 1-ilovada aks etgan.**

Qayta tasniflashni pul mablagʻlari hisobi schetlaridan boshlash maqsadga muvofiq, chunki MHXSga muvofiq buxgalteriya hisobining eng muhim elementi tashkilot aktivlari, chunonchi, ularning likvidligi hisoblanadi. Pul mablagʻlari umumiy summasidan milliy valyutada hisobga olinadigan pul mablagʻlari va xorijiy valyutada hisobga olinadigan pul mablagʻlarini ajratish lozim.

Aksiyadorlik jamiyati moliyaviy qoʻyilmalarini hisobga olish schetlarini MHXSga muvofiq qayta tasniflash uchun ularni guruhlariga ajratish uchun 5810-«Moliyaviy qoʻyilmalar» schetining detalli tahlilini amalga oshirish zarur:

aksiyadorlik jamiyati tomonidan toʻlangunga qadar ushlab turiladigan investitsiyalar;

aksiyadorlik jamiyati tomonidan uchinchi shaxslarga taqdim etilgan mavjud debitorlik qarzlari va ssudalar;

aksiyadorlik jamiyatida sotish uchun mavjud bo'lgan moliyaviy aktivlar;
savdo uchun ko'zda tutilgan moliyaviy aktivlar.

Zarur hollarda bog'liq aksiyadorlik jamiyatlarga bevosita investitsiyalarga aloqador bo'limda izohlar bilan birga barcha bog'liq tashkilotlar ro'yxati va sho'ba jamiyatlarning nomi, mamlakati, joylashgan manzili va mulk foizi batafsil ko'rsatilgan holda barcha sho'ba jamiyatlar ro'yxati tuziladi. Shuningdek, aksiyalarning yarmidan ko'pi bosh aksiyadorga tegishli bo'lgan, lekin bunda u nazorat yo'qligi tufayli, vujuga kelishi mumkin bo'lgan barcha ehtimoliy cheklovlarni ko'rsatgan holda hisobotni konsolidatsiya qilishni istamaydigan tashkilotlar ro'yxati ham tuziladi.

SHo'ba jamiyatlarning konsolidatsiya qilingan moliyaviy hisobotini tuzish zarurati bo'lgan hollarda ularning hisobotlarini ham biz taklif qilayotgan schetlar rejasiga o'tkazish hamda bosh (asosiy) tashkilot uchun qo'llangan o'zgartirish usullarini qo'llash zarur. Aks holda, agar tashkilotda sho'ba jamiyatlar mavjud bo'lsa va tashkilot rahbariyati konsolidatsiya qilingan moliyaviy hisobot tuzishni talab qilmasa, bunday tashkilot rahbariyati o'zining sho'ba jamiyatlar hisobotlarini konsolidatsiya qilishni istamasligini tushuntirib berishi zarur.

Shuningdek, mulkning foizdagi nisbati va o'zining moliyaviy hisobotini o'zgartirish jarayonini boshidan kechirayotgan tashkilot aksiyalari soni ko'rsatilgan holda qo'shma tashkilotni moliyalashtirish bo'yicha barcha investitsion majburiyatlar bo'yicha axborotlar ro'yxati shakllantiriladi.

Debitorlik va kreditorlik qarzlari hisob schetlarini qayta tasniflashni o'tkazishda qarzlarning qisqa muddatli va uzoq muddatli qismlarini ajratgan holda buxgalteriya hisobi mos keluvchi schetlarini tahlil qilish amalga oshiriladi, shuningdek, bir xil shaxslarga va tashkilotlarga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan debet va kredit qoldiqlarini to'lashga e'tibor qaratiladi.

Aksiyadorlik jamiyati amalga oshirayotgan faoliyat turlariga qarab, boshqa qarzdorlik va hisob-kitob turlarini qayta tasniflash ham o'tkaziladi, masalan, tashkilot xodimlari mulkini sug'urta qilish va shaxsiy sug'urta bo'yicha hisob-kitoblar bo'yicha, taqdim etilgan da'volar bo'yicha hisob-kitoblar, shuningdek, boshqa debitorlik qarzlari, shubhali qarzlar bo'yicha zaxiralalar, umidsiz qarzlar bo'yicha zaxiralarga boshqa hisoblangan xarajatlar bo'yicha.

Asosiy vositalar baholash schetlarini qayta tasniflashda amaldagi 0100 «Asosiy vositalar», 0300 «Moliyaviy ijara shartnomasi bo'yicha olingan asosiy vositalarni hisobga oluvchi schyotlar», 0700 «O'rnatiladigan asbob-uskunalar», 0800-«Kapital qo'yilmalar» schetlar saldosi yer, tugallanmagan ishlab chiqarish, binolar va inshootlar kabi iqtisodiy elementlarga taqsimlanadi; saldo scheta 0200 «Asosiy vositalar amortizatsiyasi» scheti saldosi esa «Yer» iqtisodiy elementidan tashqari xuddi shu barcha iqtisodiy elementlar bo'yicha taqsimlanadi.

Bundan tashqari, bu asosiy vositalar bo'yicha hisob-kitob va ularni yetkazib berish hali amalga oshirilmagan, lekin yaqin kelajakda kutilayotgan hollarda amortizatsiya hisoblash usullari, obyektlar boshlang'ich qiymati va ularning qayta baholangan qiymati haqida ma'lumotlar, hisobot davrida kelib tushish va chiqib ketish haqida ma'lumotlar, davr mobaynida to'plangan amortizatsiya boshlang'ich saldosi va foydali xizmat muddati haqida ma'lumotlar ko'rsatilgan holda moliyaviy hisobotda aks ettirilmagan asosiy vositalar xarid qilish shartnomalari (oldi-sotdi, ijara, garov va b. shartnomalar) mavjudligi tekshiriladi.

Nomoddiy aktivlar schetlarini qayta tasniflashda ham 0400-«Nomoddiy aktivlar» va 0500-«Nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi» schetlari saldosi iqtisodiy elementlar: tashkilotning ishbilarmonlik nufuzi, patentlar va litsenziyalar, savdo markalari va savdo belgilari, ular bo'yicha to'plangan amortizatsiya xuddi shunday taqsimlanadigan boshqa nomoddiy aktivlar bo'yicha taqsimlash zarur.

Moliyaviy hisobotda hali aks ettirilmagan (ular bo'yicha hisob-kitoblar amalga oshirilmagan, lekin yaqin kelajakda kutilayotgan) nomoddiy aktivlarni xarid qilish shartnomalari mavjud ekanligini tekshirish talab etiladi.

Xuddi shu tarzda qolgan barcha schetlarni qayta tasniflash amalga oshiriladi. Tashkilot faoliyati o'ziga xosliklariga qarab, balansning barcha bo'limlari bo'yicha schetlarni qayta tasniflash natijalari bo'yicha buxgalter xalqaro standartlarning barcha talablarini hisobga olgan holda sinov tariqasidagi balanslar tuzadi.